

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337760>

QORA TUYNUKLAR: KOINOTDAGI SIRLI HODISALAR

O‘rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
informatika va aniq fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Mamarejabov Mashxurbek

Bozorov Shahzodbek

Yunusov Rahmatullo

Fizika va astranomiya yonalishi 2-bosqich
talabalari

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qora tuynuklar haqida umumiy tushuncha, ularning shakllanish jarayoni, turlari va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar natijalari yoritilgan. Qora tuynuklar o‘ziga xos xususiyatlari bilan olimlarni hayratda qoldirib, astrofizika va kosmologiya sohalarida muhim tadqiqot mavzusi bo‘lib qolmoqda.

Kalit so‘zlar: Qora tuynuk, fazoviy vaqt, gravitatsion kuch, voqea gorizonti, singularlik, supermassiv qora tuynuk, Hawking radiatsiyasi.

Asosiy matn

Qora tuynuklar — bu koinotdagi eng g‘ayrioddiy va sirli obyektlardan biridir. Ular nihoyatda zich va tortishish kuchi juda katta bo‘lgan mintaqalardir, hatto yorug‘lik ham ularning tortishish kuchidan qochib qutula olmaydi. Qora tuynuklar mavjudligini Albert Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasi nazariy jihatdan bashorat qilgan edi. 20-asrning o‘rtalaridan boshlab astronomik kuzatuvlar natijasida ularning mavjudligi haqidagi dalillar topila boshladi.

Qora tuynuklarning shakllanish jarayoni odatda og‘ir yulduzlarning hayot siklining oxirgi bosqichiga to‘g‘ri keladi. Juda katta massali yulduzlar yadro yonishini tugatgandan so‘ng o‘zining gravitatsiyasi ta‘sirida ichkariga cho‘kadi va natijada qora tuynuk hosil bo‘ladi. Agar yulduz yadrosining massasi uch Quyosh massasidan ortiq bo‘lsa, u holda hech qanday kuch bu cho‘kishni to‘xtata olmaydi.

Qora tuynuklar uch xil asosiy turga bo‘linadi: yulduz massali, supermassiv va mikroskopik qora tuynuklar. Yulduz massali qora tuynuklar, odatda, bir necha o‘n

Quyosh massasiga teng bo‘ladi va galaktikamizda ko‘plab mavjud. Supermassiv qora tuynuklar esa millionlab yoki milliardlab Quyosh massalariga teng bo‘lib, odatda galaktikalarning markazida joylashgan. Mikroskopik qora tuynuklar esa nazariy jihatdan dastlabki Katta portlash vaqtida vujudga kelgan bo‘lishi mumkin.

Ularning mavjudligini aniqlash to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatuv bilan emas, balki atrofdagi yulduzlar va gazlarning harakatiga qarab amalga oshiriladi. Qora tuynuklar atrofida gaz va chang materiyalarning ularga tushib ketishi natijasida yuzaga kelgan akkresiya diskidan chiqqan kuchli rentgen nurlanishi astronomlar uchun muhim belgi bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, qora tuynuklarning bir-biriga birikishi natijasida hosil bo‘lgan gravitatsion to‘lqinlar ham ularni aniqlashning yangi va dolzarb usuli hisoblanadi.

2019-yilda Event Horizon Telescope (EHT) loyihasi tomonidan M87 galaktikasi markazidagi supermassiv qora tuynukning ilk surati olindi. Bu kashfiyot qora tuynuklar nazariyasini yanada mustahkamladi va kosmologiya tarixida muhim burilish bo‘ldi.

Zamonaviy ilm-fanda qora tuynuklar nafaqat oddiy tortishish obyektlari sifatida emas, balki kvant mexanikasi va umumiy nisbiylik nazariyasini birlashtirishga urinishlarning markaziy nuqtasi sifatida ham ko‘rib chiqilmoqda. Stiven Xoking tomonidan ilgari surilgan Hawking radiatsiyasi nazariyasiga ko‘ra, qora tuynuklar faqat materiyani yutibgina qolmay, balki vaqt o‘tishi bilan o‘z energiyasini chiqarib, bug‘lanishi mumkin. Bu nazariya qora tuynuklarning abadiy mavjud emasligini va ular oxir-oqibat butunlay yo‘qolib ketishini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda qora tuynuklarni o‘rganish uchun zamonaviy texnologiyalar, masalan, LIGO va Virgo kabi gravitatsion to‘lqin detektorlari va EHT kabi global teleskop tarmoqlari faoliyat olib bormoqda. Bu usullar orqali qora tuynuklarning tabiati, shakllanish mexanizmlari va hatto koinotning ilk davrlari haqida ko‘proq bilimga ega bo‘lish imkoniyati oshmoqda.

Olimlar qora tuynuklarni faqat kosmik hodisa sifatida emas, balki fundamental fizik qonunlarni sinash laboratoriyasi sifatida ham o‘rganmoqda. Koinotning sir-asrorlarini yechishga intilayotgan zamonaviy fanda qora tuynuklar doimo markaziy o‘rinni egallaydi. Qora o‘ra yoki qora tuynuk – gravitatsiya (tortishish) kuchi ta’sirida jismini o‘z markazi tomon juda katta tezlikda siqilib borishi (gravitatsion kollaps jarayoni) natijasida vujudga keladigan koinotdagi obyekt. Kuchli tashqi gravitatsiya maydoniga ega. Albert Eynshteyn nazariyasi bo‘yicha „Qora tuynuk“ning yaqin atrofidagi jismlar doimo yopiq bo‘lmagan egri chiziqli orbita bo‘ylab harakat qiladi. Isaak Nyuton mexanikasiga muvofiq uzoqdagi jismlar esa konus kesimlari bo‘ylab harakat qiladi. Qora tuynuk, asosan, katta massali yulduzlar evolyutsiyasining eng oxirgi boqichida vujudga keladi va uning mavjudligi bevosita kuzatilmaydi. Biroq

Qora tuynuklar zich qo‘shaloq yulduzlarning ko‘rinmas komponentlari ham bo‘lishi mumkin. U holda ikkinchi yulduzdan Qora tuynukga relyativistik tezlikda tinimsiz o‘tayotgan gaz oqimi o‘zidan rentgen nurlarini tarqatadi. Qo‘shaloq yulduz hisoblangan Oq Qush X—I obyekt shunday Qora tuynuklardan biridir.

Qora tuynukning xayoliy sirt hodisalar gorizonti deyiladi. Hodisalar gorizonti radiusini qora tuynuk radiusi sifatida qabul qilishadi. Eng oddiy holda u Shvartsschild radiusiga teng:

$$r_{s} = \frac{2GM}{c^2}$$

Yorug‘lik kuchli gravitatsiya maydoniga ega obyektlardan o‘ta olmasligi gipotizasini birinchi bo‘lib fanga 18-asrda Jon Michell va Pyer-Simon Laplascal kiritishgan. Qora tuynukga 1916-yilda Karl Shvartsschild tomonidan atroflicha ta’rif bergan. Devid Finkelsteyn 1958-yili Qora tuynukni hech narsa o‘tolmaydigan kosmik hudud sifatida ta’riflab uni nashr qilgan birinchi olimga aylangan. 1960-yilga qadar uzoq yillar davomida Qora tuynuk matematik tushuncha deb qaralgan va ba’zi olimlar Qora tuynukni nisbiylik nazariyasining umumiy taxmini sifatida qarashgan. 1967-yilda Joselin Bell Burnell tomonidan neytron yulduzlari haqidagi kashfiyoti gravitatsiyaviy tarzda parchalangan kompakt ob’ektlarga qiziqish uyg‘otdi. Birinchi tanilgan qora tuynuk 1971-yili bir nechta tadqiqotchilar tomonidan mustaqil ravishda aniqlangan "Oqqush X-1"-1 bo‘gan.

Yulduz o‘z hayotiy siklini tamomlayotganida qora tuynuk hosil bo‘ladi. Halok bo‘layotgan yulduz atrofida paydo bo‘lgan qora tuynuk kattalashib yulduzni yutib yuboradi. Qora tuynuk massasi o‘layotgan yulduzni yutib yuborayotganida va boshqa qora tuynuk bilan qo‘shilish jarayonida kattalashadi. Ko‘plab galaktikalar markazlarida supermassiv qora tuynuklar mavjudligi haqida gipotizalar bor.

Qora tuynuk ko‘z bilan ilg‘anadigan elektromagnit nurlari bilan o‘zaro ta’sirlanadi. Qora tuynuk ichiga tushgan obyekt yutib yuborilayotganida o‘zidan kuchli qizish natijasida paydo bo‘ladigan yorug‘ disk hosil qiladi va juda kuchli nurlanishga ega bo‘ladi. Super massiv Qora tuynukga juda yaqin kelib qolgan yulduzlar parchalanib ketadi va parchalanish jarayonida o‘zidan juda kuchli nurlanish hosil qiladi. Qora tuynuk atrofida aylanayotgan yulduzlar mavjud bo‘lsa ularning arbitasi orqali qora tuynuk joylashuv koordinatalarini aniqlash mumkin.

Hatto yorug‘lik ham o‘tolmaydigan katta jism haqidagi g‘oyani, ilk bor ingliz astronom olimi Jon Michell 1784-yil noyabr oyida o‘zining maktubida qisqacha keltirib o‘tgan. Michellning soddalashtirilgan hisob-kitoblari Qora tuynuk Quyosh bilan bir xil zichlikka ega bo‘lishi mumkinligini va Quyoshning diametridan 500 baravarga oshirib, yuzasidagi tezlik odatiy yorug‘lik tezligidan yuqori bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatgan. Ko‘p yillar ilgari katta hajmli ammo ko‘rinmas qora yulduzlarning ko‘zdan g‘oyib bo‘lishi mumkinligi haqidagi fikrlardan qo‘rqishgan

ammo 19 asr boshlarida yorug'lik nurining to'liqlik harakati o'rganilganidan so'ng fikrlar o'zgardi.

Zamonaviy gravitatsiya nazariyasi, Michellning yulduz yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri o'tadigan yorug'lik nurlari haqidagi nazariyasiga qarshi chiqadi. Michellning nazariyasiga ko'ra yulduz gravitatsiya tomonidan sekinlashtirilib, to'xtatiladi va qora tuynuk yuzasidan tashqariga chiqib ketadi. Makon va zamon qora tuynukda shunchalar o'zgarib ketganki, yorug'lik o'tadigan geodezik chiziq hech qachon Qora tuynuk yuzasidan chiqolmaydi.

1915-yili Albert Eynshteyn o'zining umumiy nisbat nazariyasini ishlab chiqdi, unga ko'ra gravitatsiya yorug'likka ta'sir o'tkaza oladi. Bir necha oy o'tgach, Karl Shvartsschild Eynshteyn maydon tenglamalariga birhil yechim bergan. Tenglama yechimi birhil bo'lishiga qaramay nuqtaviy massa va sferik massa haqida ko'proq ma'lumot bera olgan. Tenglamani yechishda Karl Einsteindan ko'ra ancha farqli yo'nalishdan foydalangan, bunga sabab esa Einstein tenglamada ko'plab o'sha davrlarda tushunilmagan va cheksiz yuza deb qaralgan formulalardan foydalangan.

1924-yili Artur Eddington singularlik koordinatalarning yo'qolganini aniqlagan. 1933-yili Jorj Lemetr shvartschild radiusidagi singularlik jismoniy bo'lmagan singularlikning kordinatalari ekanligini aniqlagan. Arthur Eddington 1926-yilgi kitobida Shvartschild radiusigacha bo'lgan masofada siqilgan masali yulduz bo'lishi mumkinligi haqida sharh bergan. Einstein nazariyasi bizga Betelgeyze kabi ko'rinadigan yulduzlarning zichligini to'g'ri hisoblash imkonini beradi, chunki "250 million km radiusli yulduzda Quyosh kabi zichlik bo'lishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

- NASA. What Are Black Holes? Science.nasa.gov.
- NASA. Universe Glossary – Hawking Radiation.
- Encyclopaedia Britannica. Black hole. Britannica.com.
- European Space Agency (ESA). Black Holes. ESA.int.
- Event Horizon Telescope Collaboration, 2019, Astrophysical Journal Letters.